

Р.Я. Берест (Львів)

Середньовічні черенечі печерні пам'ятки анахоретів Верхнього Подністер'я

Серед багатьох регіонів України певними особливостями формування та розвитку середньовічного чернецтва виділяється Галичина. Це зумовлено низкою суспільно-політичних, релігійних, економічних, воєнних та інших чинників. Важливою складовою частиною Галичини є Верхнє Подністер'я, яке помітно різниться багатим та різноманітним природним ландшафтом, гористим рельєфом, відзначається різнотипними черенечими пам'ятками.

Середньовічні печерні пам'ятки галицького чернецтва різняться за формою, архітектурною забудовою, об'ємом, призначенням та іншими ознаками. У середні віки українське чернецтво унаслідок дії багатьох об'єктивних та суб'єктивних чинників набуло певних особливостей у процесі виникнення та еволюції. Відомий релігійно-політичний діяч України Іван Огієнко (митрополит Іларіон) стверджує, що початки чернечого руху та поява найдавніших монастирів на українських землях є тісно пов'язані з анахоретством. У християнстві анахоретами (з гр. ?????????? – *відшельник, пустинник*) називали ченців, що відмежовувалися від навколишнього світу, проживали в повній самотності, молитві, покаєнні за суворими нормами, вимогами та правилами християнської чернечої аскези. Тому інколи анахоретів ще називають аскетами.

Середньовічне анахоретство охоплювало різні релігійні аскетичні течії та напрями. Визначальним передусім було місце та умови перебування анахорета. Наприклад, ченці-анакорети селилися окремо, але поблизу монастирських осель, відшельники – у глибоких та важкодоступних лісових нетрях, пустинники – у віддалених від населених пунктів пустинних місцях тощо.

Писемні відомості свідчать, що традицію анахоретства ще на початку XI ст. на українські землі приніс з Афону чернець Антоній Печерський. Характерні риси аскетизму можна простежити на прикладі коротких, нижче поданих описів з життя печерського патріарха (*“обыкль единь жити..., не тръня всякого мятежа и мълвы”, “зтворися въ единой келии пецеры”*), а також його учнів (Ісаакія) та послідовників (єпископа Микити, затворника Лаврентія, Івана Багатостраждального), які у повній темряві київського підземелля, *“яко зракъ вынимая чelовьку”, зуміли “невидьнием и молчаніем”*

осягнути “свѣт божественный”, “неизреченъ”.

Про існування християнського анахоретства у Галичині в часи середньовіччя передусім свідчать невеличкі одноосібні житлові печерні порожнини, які розміщені у багатьох місцях виступаючих на поверхню кам'яних гористих виступів Прикарпаття. Багато з них ще й досі мають характерні чернечі топонімічні назви (“Грот монаха”, “Келія схимника”, “Печера самітника”, “Монаша хата” тощо). Важливо, що багато печерних пам'яток зберігають ознаки чернечого перебування (культові ніші зі слідами стійкої кіптяви, написи, христогорами, схематичні малюнки та ін.). Упродовж багатьох віків на засадах норм та вимог чернеча аскеза розвивалася та удосконалювалася. Тому появу та існування різних форм та напрямків християнського печерного аскетизму у більшості випадків слід асоціювати із особливостями місцевих природно-кліматичних, рельєфних, соціальних та інших умов. Зрештою аскетизм отримав мав місце у багатьох інших стародавніх релігіях народів світу.

Одним з напрямів анахоретства було відшельництво. У християнстві течія відшельництва бере свій початок від найдавніших часів появи християнської релігії у світі. Відомо, що саме ченці-відшельники є засновниками першого християнського монастиря. Зазвичай свої невеличкі одноосібні житла відшельники влаштовували далеко від мирських поселень. Для створення житлових споруд вони обирали глухі та відлюдні місця, важкодоступні гірські масиви, печерні порожнини, ґрунтові землянки тощо. Відшельництво було відмежованим від мирського суспільства. Від зовнішнього світу воно ховало багато таємниць. Навіть у церковних та монастирських писемних джерелах прямих свідчень про цю форму існування чернецтва збереглося дуже мало, що ускладнює наукове вивчення даного суспільного явища. На думку відомого українського релігійного та суспільно-політичного діяча Івана Огієнка, багато ченців-відшельників, які в княжі часи опинилися на галицьких землях, стали творцями печерних монастирів. Адже відшельництво в більшості випадків у християнстві сприймали, як короточасну акцію духовного самоочищення.

У християнському відшельництві треба розрізняти:

- часове відшельництво;
- довічне відшельництво.

Якщо довічне перебування інока у відшельництві розглядали, як найвищу форму аскетизму, то часове відшельництво трактували як тимчасове фізичне випробування терпимості, покірності, відданості та сили волі того чи іншого інока. Кожен із вище зазначених напрямів ще поділявся на певні групи,

які були представлені стовпниками, затворниками, печерниками, мовчальниками, дендритами тощо. Середньовічне православне стовпництво та дендритство не набуло поширення не лише в Галичині, а й на інших українських землях. Воно є більш характерним для Болгарії, Греції, Македонії та інших країн. Проте затворництво і печерництво в Україні отримало панівне значення. Більшість середньовічних ченців-відшельників на українських землях упродовж XI–XVI ст. намагалося реалізувати себе у печерництві. Можливо, певною мірою цьому сприяла значна кількість печерних порожнин, які були на українських землях. Лише у верхньому побережжі Верещиці між селами Крехів та Страдч Яворівського р-ну Львівської обл. (тобто між Крехівським та Страдецьким печерними монастирями) на площі, яка становила приблизно 10 км², виявлено 17 печерних порожнин, з них 12 за характерними ознаками могли належати ченцям-відшельникам. Найчастіше печерні порожнини самітників зафіксовано у важкодоступних місцях. Виявлені печери між собою різняться формами вхідних отворів, які типологічно можна означити як округлі, видовжені, приплюснуті, овальні та ін.

Основними складовими частинами печерної житлової споруди ченця-анахорета є вхідний коридор та житлова камера. Майже традиційно вхід у житлову камеру є вузьким та характерно заниженим, що давало змогу лише її мешканцю проникати у печерну порожнину. Очевидно такі невеликі вхідні отвори вважали вигідними тим, що були слабо помітними на місцевості. Досить часто вхідні коридори легкодоступних житлових споруд анахоретів ускладнені порогами, гострими кам'яними виступами тощо. Вірогідно, що такі конструктивні особливості формування вхідного отвору мали певне захисне значення.

Певні відмінності простежено і в конструктивних формах житлових камер. Серед них виділяються тунелеподібні житлові камери з низьким овальним склепінням, а також печерні порожнини округлої, яйцеподібної, куполоподібної та інших форм. Для тунелеподібних жител характерним є лежаче перебування індивіда, а для куполоподібних – сидяче. Здебільшого загальна площа житлових камер анахоретів є невеликою. Меншими за площею є сидячі житлові камери. В середньому їх площа становить 1,4–1,5 м². Житлові камери лежачого типу мають площу близько 2 м. Проте об'єм обох типів камер є майже однаковий (бл. 1,8 м³).

Щодо особливостей проживання середньовічних анахоретів на українських землях, то митрополит Іларіон зазначив, що живуть анахорети *“одинцем ... в якихось невидних для стороннього розцілинах земних”*.

Про штучне освоєння багатьох печерних порожнин також свідчать сліди

від рубання та сколювання каменю, яке робили за допомогою металевих знарядь. Відбитки залізних інструментів зафіксовано на стінках обабіч вхідного отвору. Звичайно, вирубувати камінь могла лише людина з метою пристосування печерної камери для власних потреб. Це дає підстави стверджувати, що багато печерних пам'яток мають природно-штучне походження. Багато з них з часом та під впливом різних чинників трансформували у протомонастирські та монастирські оселі.

Отже, індивідуальні чернечі житлові споруди анахоретів є цінними та важливими історичними об'єктами. Їхнє комплексне дослідження дає змогу відкрити історію середньовічного українського чернецтва у її величі та багатогранності.

О.О. Мельник (Київ)

Писемні джерела до вивчення поховальних пам'яток Києва XVI-XVIII ст.

Писемні джерела мають важливе значення в дослідженні поховань Києва пізньосередньовічного часу. Оскільки документальні джерела з даної проблематики становлять додаткову базу для вивчення становища соціальної та духовної сфери життя суспільства, це вимагає більш докладного їх розгляду.

Писемні джерела про поховальний ритуал кінця XV - третьої чверті XVI ст., періоду функціонування системи магдебурзького права у Києві, представлені записками мандрівників, поменниками та літописами. Значну цінність має опис С. Герберштейна «Записках про Московію» (1549 р.), де автор надає подробиці здійснення обряду та уявлень про смерть тогочасного населення. До цього періоду належить й найстаріші Поменник Києво-Печерської лаври (1480 - 1591 рр.) та Києво-Михайлівського (Золотоверхого) монастиря (XVI - XVII ст.). Оскільки до синодиків (поминальних книг) заносились імена померлих, вони дають змогу отримати інформацію про структуру суспільства, статовіковий поділ, релігійні погляди, генеалогію, церковну ієрархію, топонімію, взаємовідносини церкви та держави, тенденції їх укладання. Особливу цінність мають синхронні поминальні книги, що дають змогу порівняти інформаційне наповнення та взаємодоповнити його.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

